

Экономические кризисы и их влияние на структуру экономики

Корчемный М. К.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация; maximuss55amg@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассмотрены динамические аспекты развития современной национальной экономики с позиций их влияния на ее структуру. В частности, проведена классификация экономических кризисов, систематизированы их причины и формы воздействия на структуру экономики и динамику экономической активности.

Ключевые слова: кризис, структура экономики, национальная экономика, экономический рост

Economic Crises and Their Influence on Economy Structure

Korchemny M. K.

St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russian Federation; maximuss55amg@mail.ru

ABSTRACT

In the article, dynamic aspects of development of modern national economy from positions of their influence on its structure are considered. In particular, classification of economic crises is carried out; their reasons and forms of impact on economy structure and dynamic of economic activity are systematized.

Keywords: crisis, structure of economy, national economy, economic growth

В настоящее время процесс глобализации очень активно проникает во все сферы жизни, объединяя рынки товаров, капиталов, труда разных стран. С помощью интеграционных процессов национальные экономики начинают включаться в процесс интернационализации производства, характеризующийся усилением взаимосвязей и взаимозависимостей между хозяйственными системами отдельных государств. С одной стороны, глобализационные процессы оказывают положительное влияние на конъюнктуру мировой экономики. Они позволяют углубить специализацию и международное разделение труда, осуществить экономию на масштабах и создать условия взаимовыгодной торговли. С другой стороны, тесная взаимосвязь национальных экономик и их совместное функционирование может привести к глобальному кризису.

Если происходит экономический шок в национальной экономике, то это сможет повлиять и на мировую обстановку в целом. Это важно учитывать, так как главной целью современного общества является улучшение уровня и качества жизни, которое может быть достигнуто только в условиях устойчивого экономического роста. Опыт прошлых лет наглядно демонстрирует нам, что долговременный экономический рост не может быть равномерным, поэтому закономерно появляются периоды экономической нестабильности.

Подъемы и спады уровней экономической активности, следующие один за другим, принято называть деловым или экономическим циклом. Экономическая сфера общества не является исключением: она характеризуется подъемами и спадами, кризи-

сами и «бумами» своего развития. Люди всегда стремятся к достижению максимального уровня своего благополучия, правительство — к наивысшим темпам развития экономики своего государства. Однако экономика не может постоянно пребывать на пике своего развития, за ним неизбежно последуют спад и кризис, негативно влияющие на структуру экономики и замедляющие темпы развития страны. Даже самые развитые страны мира, такие как США, Великобритания, Франция, Германия и др. не способны полностью избежать экономических кризисов.

Причины цикличности развития хозяйственной сферы очень различны и выделить единственную, которая определяет циклический ход движения национальной экономики, достаточно сложно. В связи с этим сущность экономического цикла остается одним из самых спорных и малоизученных вопросов современной экономической науки.

После краха биржевых спекуляций на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1929 г., стало понятно, что стихийная экономическая обстановка не может обеспечить равновесие совокупного спроса и предложения. Таким образом, экономика оказалась неспособной избавить общество от кризисов и безработицы. Стало очевидно, что национальная экономика не в состоянии самостоятельно развиваться без вмешательства государства, и все это побудило к созданию такого регулятора, который мог бы справиться со стихийными разрушительными силами рынка.

Кризисы отрицательно влияют практически на все и поэтому с ними пытаются бороться, однако они неизменно сопровождают всю историю человеческого общества. Страны мира располагают целым набором инструментов, способных сдерживать деловую активность или ускорять импульсы экономического развития страны. Активнее всего государство использует налоговую систему, которая позволяет, повышая или снижая ставки налогов на прибыль, государству влиять на деловую активность в стране. Применяя систему льгот, можно осуществлять целенаправленное воздействие на конкретные группы предприятий.

В современной экономической науке выделяют следующие виды кризисов, различающиеся охватом различных сфер или отраслей народного хозяйства: циклический, промежуточный, структурный, частичный, отраслевой и др. Рассмотрим их более детально.

1. Под циклическими кризисами понимаются периодически повторяющиеся спады общественного производства, порождающие замедление темпов деловой и трудовой активности во всех сферах хозяйственной системы страны и являющиеся началом нового делового цикла [2, с. 214].
2. Промежуточные кризисы в основном связаны со спонтанно возникающими спадами производства, которые на небольшой промежуток времени прерывают оживление и подъем национальной экономики. В отличие от циклических кризисов они не дают начало новому циклу, носят локальный характер и непродолжительны.
3. Падение деловой активности в какой-либо крупной сфере деятельности называется частичным кризисом. К примеру, сюда можно отнести денежное обращение и кредит, банковскую систему, фондовый и валютный рынки. Ярким примером частичного кризиса является переход от Бреттон-Вудской системы к Ямайскому соглашению, по которому золото прекратило выполнять роль мировых денег.
4. Спады производства и сворачивание экономической деятельности в одной из отраслей промышленности характеризуют ситуацию отраслевого кризиса. История полна такими видами сбоев экономической деятельности. К ним можно отнести кризисы угольной, судостроительной, сталелитейной промышленности.
5. Как известно, на экономику страны влияют также природно-климатические факторы, которые вполне способны нарушить действующий ритм хозяйственной дея-

тельности. Это и обуславливает сезонные кризисы, к которым, в частности, можно отнести кризис в коммунальном хозяйстве из-за отсутствия топлива ввиду затяжной зимы.

6. Быстрые изменения структуры экономики могут создать очень острые проблемы, присущие как национальным, так и международным хозяйственным связям, и выражаются они в структурных кризисах. Структурные кризисы возникают тогда, когда происходит нарастание межотраслевых диспропорций в производственной сфере и проявляется неэффективность использования ресурсов сложившейся структуры общественного производства ввиду изменения конъюнктурных условий. Они обуславливают длительные потрясения и требуют длительного периода адаптации к поменявшимся условиям общественного воспроизводства.

Отличительной особенностью структурных кризисов является то, что они проявляются в изменении не общей экономической обстановки, а в каких-то конкретных сферах или определенных отраслях. Следует отметить, что структурный кризис в одной отрасли влияет на многие хозяйственные отрасли и даже на многие сферы мирового хозяйства. Стоит отметить, что различие циклических кризисов и структурных состоит в том, что формой проявления отраслевых структурных кризисов может послужить недопроизводство или перепроизводство соответствующей продукции, технологическая отсталость отрасли.

В современных условиях характер протекания структурных кризисов изменился. Это заключается в следующем.

1. Падение производства осуществляется при неизменности монопольно высоких цен в условиях влияния профсоюзов и использования ими различных инструментов. Данные действия негативно отражаются на процессе избавления экономики от нынешнего производственного аппарата и затрудняют выход из кризиса. Так стало необходимо вмешательство государственных органов и внедрение антициклического регулирования. Главной задачей государства при сглаживании циклических колебаний является сокращение амплитуды этих колебаний.
2. Повышение темпов научно-технического прогресса усиливает обновление основного капитала, которое сосредоточено во всех сферах экономики. В итоге происходит замещение процесса производства товаров производством капитала, что выражается в хронической недогрузке производства. Это размывает циклический характер производства.
3. Глобализационные процессы в экономической сфере превращают локальные кризисы в мировые. Такими являются финансовый кризис 1997–1998 гг. и финансово-экономический кризис 2008–2009 гг.

После того как структурные кризисы охватили практически все страны мира, мировое экономическое сообщество выделило два основных пути их предотвращения:

- стихийное регулирование, порождаемое чисто рыночными отношениями. Структура национальной экономики подвергается трансформации из-за изменения нормы прибыли. Менее перспективные предприятия довольствуются меньшими объемами прибыли или вовсе разоряются. Происходит перераспределение ресурсов (капитала, рабочей силы, природных ресурсов), устремляющихся в более выгодные проекты;
- государственное регулирование ускорения прогрессивных структурных изменений на основе структурной политики. Под структурной политикой понимается совокупность мер государственного регулирования, предназначенная для обеспечения условий долгосрочного экономического роста и изменения хозяйственной структуры народного хозяйства с целью защиты и поощрения отраслей, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках или служащих национальным интересам.

Существуют два пути регулирования структурных кризисов. В основу первого подхода положено пассивное участие государства в рыночной экономике. Данный путь обычно называют американским. Однако у него есть ряд недостатков: большая длительность осуществления, значительные социальные издержки. Все это привело к замедлению темпов роста и снижению эффективности производства.

Альтернативой первому подходу служит путь, основывающийся на государственном планировании, централизованном государственном регулировании и ускоренном переливании ресурсов между отраслями. Данный путь активно применяется Китаем и Южной Кореей. Он позволяет добиться значительных темпов роста производства с меньшими социальными издержками в кратчайшие сроки.

Структурные кризисы сопровождаются перенакоплением основного капитала, резким продолжительным сокращением производства и соответствующей технологической и структурной безработицей, усилением миграции рабочей силы, обесцениванием ее предыдущей квалификации; нарушением соответствия между основными элементами производительных сил (средствами и предметами труда, средствами производства и работниками и др.), а также между составными частями технологического способа производства.

Эти продолжительные нарушения, в свою очередь, обуславливают структурные сдвиги в рамках отдельных форм собственности и между ними, изменение соотношения между рыночными рычагами саморегулирования экономики и государственным регулированием внутри каждого из типов регулирования. Если структурные кризисы охватывают несколько или многие страны одновременно, то необходимо использовать или усилить надгосударственное регулирование в отдельных сферах.

Подведя итог вышесказанному, можно понять, что структурные кризисы — не редкость в современной экономике. Данные явления опасны тем, что как только начинают происходить изменения в определенной сфере экономики, то это неуклонным образом касается структуры в целом. Поэтому государству необходимо проводить эффективную экономическую политику.

Говоря о кризисе, стоит упомянуть его определенные положительные черты. Во-первых, кризис позволяет произвести, так называемый, «естественный отбор» на промышленном рынке. На арене остаются только наиболее жизнеспособные предприятия, активно использующие инструменты эффективной политики управления ресурсами.

Во-вторых, борьба предприятий за выживание в условиях жесткой конкуренции может привести к снижению цен на определенные товары или услуги, что тоже оказывает положительное влияние на экономическую обстановку в стране. Кризис приводит рынки к естественному ценообразованию. Более того, кризисная ситуация в стране позволяет провести общее оздоровление экономики и вывести на первый план отечественных производителей.

В-третьих, кризисы являются своеобразным толчком для технологического обновления капитала, именно в кризис появляются технологические инновации. Так, например, энергетический кризис 1973 г., который был вызван действиями стран-членов ОПЕК в ответ на поддержку высокоразвитыми странами действий Израиля против арабских государств, в результате чего цены на углеводороды были подняты в 4 раза. Энергетический кризис 1973 г. вызвал циклический кризис 1974–1975 гг., второй по разрушительной силе, который подтолкнул развитые страны к разработке и внедрению ресурсосберегающих технологий.

Именно этот кризис стал мощным толчком для развития информационно-коммуникационных технологий, а впоследствии — информационной революции. Кардинальная трансформация структуры экономики развитых стран началась именно после кризиса 1974–1975 гг. Это проявилось в том, что нарастала доля высоко-

технологичных отраслей, появился новый сектор — сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-сектор) [1].

Мировой энергетический кризис 1973 г., также как циклический кризис 1974–1975 гг., не затронул Советский Союз, где в эти годы разрабатывались нефтегазовые месторождения Западной Сибири и который поставлял дешевые нефть и газ социалистическим странам. Высокие цены на нефть на мировом рынке подтолкнули правительство СССР наращивать объем инвестиций в добывающие отрасли в ущерб обрабатывающим, что явилось причиной сначала замедления, а в 1990 г. и отрицательных темпов роста советской экономики.

В то время как структура экономики западных стран подверглась постиндустриальной трансформации, в которой роль структурообразующего фактора перешла от первичного сектора к информационному, в экономической стратегии СССР, напротив, первичный сектор стал локомотивом развития экономики. В стране была принята программа ускоренного развития нефтяной и газовой промышленности. Второй приоритет после оборонной промышленности в экономике получили сырьевые отрасли, удельный вес которых в экспорте неизменно возрастал. Это привело к срыву информационной революции и нарастанию «голландской болезни». Либеральная реформа 1992 г., проводимая по модели «Вашингтонского консенсуса», лишь усилила структурный кризис в России, который завершился деиндустриализацией и десоциализацией экономики [3].

Таким образом, кризисы играют очень важную роль в структурной трансформации экономик различных стран.

Литература

1. *Конкурентоспособность и прорывное позиционирование в посткризисный период* : коллективная монография / под ред. Н. А. Пашкус. СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011.
2. *Самуэльсон П. А.* Экономика. М. : Прогресс, 1993.
3. *Селищева Т. А.* Структурные трансформации и проблемы формирования информационной экономики России : дис. ... д-ра экон. наук. СПб. : СПбГИЭУ, 2006.

Об авторе:

Корчемный Максим Константинович, аспирант кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация); maximuss55amg@mail.ru

References

1. *Competitiveness and breakthrough positioning during the post-crisis period. The collective monograph / under the editorship of N. A. Pashkus.* SPb. : Herzen State Pedagogic University, 2011. (In rus)
2. *Samuelson P.A.* Economy. M. : Progress, 1993. (In rus)
3. *Selishcheva T.A.* Structural transformations and problems of formation of information economy of Russia. Doctoral Dissertation. SPb. : SPb SEEU, 2006. (In rus)

About the author:

Maxim K. Korchemny, Graduate Student of the Chair of General Economic Theory and History of an Economic Thought of the St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russian Federation); maximuss55amg@mail.ru